

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 12 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 12

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 12

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№12 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-12>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyachesloavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Maxmudov Firuz Baxtiyor o'g'li ZAMONAVIY DAVLAT XIZMATINI TAKOMILLASHTIRISHDA DAVLAT BOSHQARUVI MODELLARINING O'RNI: "NEW PUBLIC MANAGEMENT", "GOOD GOVERNANCE" VA BOSHQA MODELLAR MISOLIDA.....	5
2. Bozarov Sardor Soxibjonovich SUN'IY INTELLEKT FUQAROLIK HUQUQIY JAVOBGARLIGINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	14
3. Исломкулова Шоҳсанам Ваҳобжон қизи ВРАЧНИНГ КАСБИЙ ЖАВОБГАРЛИГИНИ СУҒУРТА ҚИЛИШГА ОИД ҚОНУНЧИЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШ ГЕНЕЗИСИ.....	28
4. Сайдивалиева Хуршида Ходжиакбаровна, Абдуллаев Жамшид Джамилович FUQAROLIK VA OILA HUQUQIDA ERDAMCHI REPRODUKTIV TEKNOLOGIYALARNI QULLASH YUZASIDAN VUJUDGA KELGAN MUHOSABATLARNI SHARTNOMAVIY HUQUQIY TARTIBGA SOLISH.....	36
5. Улугбеков Баходир Абдасович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИНИНГ ШАЪНИ, ҚАДР-ҚИММАТИ ВА ИШЧАНЛИК ОБРЎСИНИ FUQAROLIK-HUQUQIY ҚИМОЯ ҚИЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	46
6. Фазилов Фарход Маратович ФАКТОРЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ.....	54
7. Ҳакимов Комил Бахтиярович ЖАВОБГАРЛИКНИ ЕНГИЛЛАШТИРУВЧИ ҲОЛАТЛАРДА ҚАСДАН ОДАМ ЎЛДИРГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИК НАЗАРДА ТУТИЛГАН ЖИНОЯТ ҚОНУНИ НОРМАЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	63
8. Назаров Зафарбек Зокирович БОСҚИНЧИЛИК ЖИНОЯТЛАРИНИ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС МУҲИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	73
9. Tosheva Maftuna Anvar qizi AXLOQQA QARSHI JINOYATLARNING TUSHUNCHASI VA ULARNING TAVSIFI.....	81
10. Bazarova Dildora Baxadirovna O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI JINOIY ODIL SUDLOVIDA AYBGA IQRORLIK TO'G'RISIDAGI KELISHUV BILAN BOG'LIQ SHAXSIY HUQUQLARNI AMALGA OSHIRISH MUAMMOLARI.....	90
11. Суюнова Дильбар Жолдасбаевна, Козубенко Юрий Вячеславович ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ТРАНСФОРМАЦИЮ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА.....	101
12. Gafurova Sevara Alisherovna KONSULLIK HUQUQI FANINI O'RGANISHNING NAZARIY-HUQUQIY AHAMIYATI VA UNING XALQARO HUQUQIY FANLAR TIZIMIDAGI O'RNI.....	112

Ҳакимов Комил Бахтиярович,
Тошкент давлат юридик университети
Жиноят ҳуқуқи, криминология ва коррупцияга
қарши курашиш кафедраси мудири,
юридик фанлар доктори, доцент
E-mail:k.xakimov@tsul.uz

ЖАВОБГАРЛИКНИ ЕНГИЛЛАШТИРУВЧИ ҲОЛАТЛАРДА ҚАСДАН ОДАМ ЎЛДИРГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИК НАЗАРДА ТУТИЛГАН ЖИНОЯТ ҚОНУНИ НОРМАЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ

For citation: Khakimov Komil Bakhtiyarovich. SOME ISSUES OF IMPROVING THE NORMS OF RESPONSIBILITY FOR PREMEDITATED MURDER UNDER EXTENUATING CIRCUMSTANCES PROVIDED FOR BY CRIMINAL LAW. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 12, pp. 63-72

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10252648>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада муаллиф жавобгарликни енгиллаштирувчи ҳолатларда қасдан одам ўлдирганлик учун жавобгарлик назарда тутилган жиноят қонуни нормаларини такомиллаштиришнинг айрим масалалари ҳамда уларнинг ўзига хос хусусиятларини ёритган. Муаллифнинг қайд этишича ҳар қандай шахс, уни ушлашдан бўйин товлаш имконияти ёки бошқа одамлар ёки ҳокимият органларидан ёрдам сўраб мурожаат қилиш имкониятидан қатъи назар, жиноятчини зарурий ушлаш ҳуқуқига эга. Қонунчиликда махсус назарда тутилган ҳолларда, шахс бундай ушлашни амалга ошириши шарт. Бундай мажбуриятни бажармаслик қонунда белгиланган ҳолларда жиноий жавобгарликка сабаб бўлади. Мақолада келтирилишича, енгиллаштирувчи ҳолатларда қасдан одам ўлдириш жиноят-ҳуқуқий институти ҳанузгача жиноий-ҳуқуқий хусусиятларни назарий асослаш нуқтаи назаридан мунозара майдонида бўлиб, ҳуқуқни қўллаш амалиёти соҳасида кўплаб саволлар ва қарама-қаршиликларни келтириб чиқармоқда. Шу сабабли, бугунги кунда мавжуд муаммолар илмий-таҳлилий умумлаштириш ва ҳуқуқни қўллашда бир хилликни ўрнатиш бўйича амалий тавсияларни ишлаб чиқишни талаб қилади. Муаллифнинг фикрича ЖК 99-моддаси жиноят содир этиш вақтини белгилаб берган бўлсада, лекин онанинг жиноят содир этиш вақтидаги руҳий ҳолати, мотиви ва қасднинг пайдо бўлиш вақти каби масалаларни очиқ қолдиради. Ушбу қоидага асосан таҳлил қилинадиган бўлса, агар жиноят онанинг мутлоқ нормал руҳий ҳолат вақтида ёки илгаридан ўйланган қасд туфайли ёхуд она руҳиятига салбий таъсир кўрсатмайдиган ташқи таъсирлар натижасида содир этилган бўлсада, жиноят содир этган шахс янги туғган она бўлганлиги, жиноят содир этиш вақти мос келганли туфайли жиноятни ЖК 99-моддаси билан квалификация қилиш лозим. Бу эса одиллик принципига ва жазо тайинлашнинг умумий асосларига мос эмас. Шу боис, ЖК 99-моддасини янги таҳрирда қабул қилиш таклиф этилган.

Калит сўзлар: энгиллаштирувчи ҳолатларда қасддан одам ўлдирганлик, онанинг ўз чакалоғини қасддан ўлдириши, янги туғилган чакалоқ, кучли рухий ҳаяжонланиш, аффект ҳолатида қасддан одам ўлдириш.

Хакимов Комил Бахтиярович,
Заведующий кафедрой «Уголовное право, криминология и
противодействие коррупции» Ташкентского
государственного юридического университета,
доктор юридических наук, доцент
E-mail:k.xakimov@tsul.uz

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УМЫШЛЕННОЕ УБИЙСТВО ПРИ СМЯГЧАЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УГОЛОВНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

АННОТАЦИЯ

В данной статье автор осветил некоторые вопросы совершенствования норм уголовного законодательства, предусматривающих ответственность за умышленное убийство в случаях смягчения ответственности, а также их особенности. Любой человек, как отмечает автор, имеет право на необходимую поимку преступника, независимо от возможности уклониться от его поимки или возможности обратиться за помощью к другим людям или властям. В случаях, специально предусмотренных законодательством, лицо обязано осуществить такой вылов. Неисполнение такой обязанности влечет уголовную ответственность в случаях, установленных законом. Согласно статье, институт уголовного правосудия за умышленное убийство при смягчающих обстоятельствах все еще остается предметом дискуссий с точки зрения теоретического обоснования особенностей уголовного правосудия, вызывая множество вопросов и противоречий в области правоприменительной практики. Поэтому существующие сегодня проблемы требуют разработки практических рекомендаций по научно-аналитическому обобщению и установлению единообразия в применении законодательства. По мнению автора, статья 99 Уголовного кодекса устанавливает время совершения преступления, но оставляет открытыми такие вопросы, как психическое состояние матери на момент совершения преступления, мотив и время принесения присяги. Согласно этому правилу, если преступление совершено в момент абсолютно нормального душевного состояния матери или в результате внешних воздействий, которые не оказывают негативного влияния на психику матери из-за более ранней мысли, то необходимо квалифицировать преступление по статье 99 УК в связи с тем фактом, что лицо, совершившее преступление, было. Это не соответствует принципу справедливости и общему основанию для назначения наказания. Поэтому предлагается принять статью 99 ЖК в новой редакции.

Ключевые слова: умышленное убийство при смягчающих обстоятельствах, умышленное убийство собственного младенца матери, новорожденный, сильное психическое возбуждение, умышленное убийство в состоянии аффекта.

Khakimov Komil Bakhtiyarovich,
Head of the Department ‘Criminal Law, Criminology
and Fight against Corruption of Tashkent State University of Law,
Doctor of Law, Associate Professor
E-mail:k.xakimov@tsul.uz

SOME ISSUES OF IMPROVING THE NORMS OF RESPONSIBILITY FOR PREMEDITATED MURDER UNDER EXTENUATING CIRCUMSTANCES PROVIDED FOR BY CRIMINAL LAW

ANNOTATION

In this article, the author highlighted some issues of improving the norms of criminal legislation providing for liability for premeditated murder in cases of mitigation of responsibility, as well as their features. Any person, as the author notes, has the right to the necessary capture of a criminal, regardless of the possibility of evading his capture or the opportunity to seek help from other people or the authorities. In cases specifically provided for by law, a person is obliged to carry out such a catch. Failure to fulfill such an obligation entails criminal liability in cases established by law. According to the article, the institution of criminal justice for premeditated murder under extenuating circumstances is still a subject of discussion from the point of view of the theoretical justification of the features of criminal justice, causing many questions and contradictions in the field of law enforcement practice. Therefore, the problems that exist today require the development of practical recommendations for scientific and analytical generalization and the establishment of uniformity in the application of legislation. According to the author, article 99 of the Criminal Code establishes the time of the commission of the crime, but leaves open such issues as the mental state of the mother at the time of the commission of the crime, the motive and the time of taking the oath. According to this rule, if the crime was committed at the time of the absolutely normal state of mind of the mother or as a result of external influences that do not have a negative impact on the mother's psyche due to an earlier thought, then it is necessary to qualify the crime under Article 99 of the Criminal Code due to the fact that the person who committed the crime was the principle of justice and the general basis for the imposition of punishment. Therefore, it is proposed to adopt article 99 of the LC in a new edition.

Keywords: premeditated murder under extenuating circumstances, premeditated murder of the mother's own baby, newborn, strong mental excitement, premeditated murder in a state of passion.

Кириш

Ҳуқуқий давлат тушунчаси ҳар доим, биринчи навбатда, инсоннинг табиий ажралмас ҳуқуқлари ғояси, уларни давлат томонидан тан олинishi, ҳурмат қилиниши ва ҳимоя қилиниши билан боғлиқ. Инсонга энг юқори ижтимоий қадрият сифатида муносабатда бўлиш одам ўлдириш – ҳуқуққа хилоф тарзда қасддан бошқа одамни ҳаётидан маҳрум қилишни энг оғир жиноятлардан бири деб тан олишга олиб келади.

Ижтимоий хавfli қилмишларга чек қўйиш жараёнида, бошқа манбалар томонидан яратилаётган хавф-хатарларни бартараф этишда ижтимоий муносабатларга хавф туғдирган шахсга жисмоний ва моддий зарар етказиш мумкин.

Бундай ҳаракатлар расмий равишда Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг махсус қисмида назарда тутилган алоҳида жиноятлар белгиларига тушади. Бироқ муайян шароитларда улар жиноят деб тан олинмайди, чунки уларда унинг моддий белгиси – ижтимоий хавfliлик мавжуд бўлмайди.

Енгиллаштирувчи ҳолатларда қасддан одам ўлдириш жиноят-ҳуқуқий институти ханузгача жинoий-ҳуқуқий хусусиятларни назарий асослаш нуқтаи назаридан мунозара майдонида бўлиб, ҳуқуқни қўллаш амалиёти соҳасида қўплаб саволлар ва қарама-қаршиликларни келтириб чиқармоқда. Шу сабабли, бугунги кунда мавжуд муаммолар илмий-таҳлилий умумлаштириш ва ҳуқуқни қўллашда бир хилликни ўрнатиш бўйича амалий тавсияларни ишлаб чиқишни талаб қилади.

Бугунги кунда енгиллаштирувчи ҳолатларда қасддан одам ўлдиришларнинг ҳуқуқий табиати масалалари ва квалификациясининг ўзига хос хусусиятларига нисбатан турли хил назарий ёндашувлар етарлича ўрганилмаган ёки мунозарали бўлиб қолмоқда. Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, ҳуқуқий терминологиянинг бир маънода бўлмаган талқини, ҳам ҳуқуқшунослар ҳам юридик маълумотга эга бўлмаган шахслар орасида енгиллаштирувчи ҳолатларда қасдданлар рўйхатига айрим одам ўлдиришларни киритиш ва (ёки) чиқариб ташлаш бўйича мунозаралар кузатилмоқда. Шунинг учун ушбу йўналишда чуқур тадқиқотнинг долзарблиги ортиб бормоқда.

Материал ва методлар

Жавобгарликни энгиллаштирувчи ҳолатларда қасддан одам ўлдирганлик учун жавобгарлик назарда тутилган жиноят қонуни нормаларини такомиллаштиришнинг айрим масалаларини ўрганиш, мазкур ҳолатни назарда тутувчи қонун ҳужжатлари нормаларини таҳлил қилиш. Бунинг учун таҳлил, тарихий-қийсий услуб, абстракция ва таққослаш сингари илмий билишнинг усулларидан фойдаланилган.

Тадқиқот натижалари

Қонун чиқарувчи энгиллаштирувчи ҳолатларда қасддан одам ўлдириш таркибларининг энг кенг тарқалган турларини ажратди, жиноят қонунчилиги ривожланишининг ҳозирги босқичида улар қуйидагиларни ўз ичига олади:

- янги туғилган чақалоқнинг онаси томонидан ўлдирилиши;
- аффект ҳолатида одам ўлдириш;
- зарурий мудофаа чегараларидан четга чиқиб одам ўлдириш;
- жиноят содир этган шахсни ушлаш пайтида одам ўлдириш.

Юридик адабиётларни таҳлил қилиш одам ўлдиришнинг энгиллаштирувчи ҳолатларда қасддан таркибини маълум бир субъект томонидан содир этилган, қилмишнинг ижтимоий хавфлилигини сезиларли даражада камайтирадиган ва шунинг учун жиноятнинг асосий таркибида назарда тутилган қилмишга нисбатан юмшоқроқ жазони келтириб чиқарадиган қилмиш учун жиноий жавобгарликни назарда тутадиган жиноят таркиби сифатида кўриб чиқиш имконини беради.

Энгиллаштирувчи ҳолатларда қасддан одам ўлдириш таркибининг ҳар бир тури шахс томонидан содир этилган қилмишни тўғри квалификация қилишга имкон берадиган махсус белгилар тўплами билан тавсифланади.

Жиноят ҳуқуқи назариясида деликтнинг ижтимоий хавфлилиги хусусияти деганда, биринчи навбатда, жиноят объектининг сифат хусусияти тушунилади, чунки у жиноятнинг таркибида ижтимоий хавфли қилмишнинг ички мазмунини, ижтимоий моҳиятини ифодалайди. Шуни таъкидлаш керакки, одам ўлдиришлар, шу жумладан энгиллаштирувчи ҳолатларда қасддан одам ўлдириш, шахс ҳаётининг хавфсизлигини таъминлайдиган ижтимоий муносабатлар жами каби объектга зарар етказди ёки зарар етказиш хавфини келтириб чиқаради[1].

Шахс ҳаётини жиноят ҳуқуқий кўриқлаш бошланадиган пайтни аниқлаш кўплаб назарий мунозараларни келтириб чиқаради, улар жиноят қонунига 99-модда каби бундай энгиллаштирувчи ҳолатларда қасддан одам ўлдириш тури таркибини киритиш билан янги ривожланиш босқичини олди. Афтидан, талқинлардаги келишмовчиликлар, янги туғилган чақалоққа ўлим етказишни ҳомиладорликни тўхтатишдан ажратиш зарурати билан боғлиқ. Ҳомиладорликни тўхтатиш ЖКга биноан жиноий жавобгарликни келтириб чиқармайди (ЖК 114-моддаси “сунъий равишда ҳомила туширишга ҳуқуқи бўлмаган шахснинг бундай ишни амалга ошириши” бундан мустасно), бошқача қилиб айтганда, жиноий бўлмаган қилмиш одам ўлдириш деб ҳисобланадиган чегарани белгилаш зарурати билан боғлиқ.

Олимлар бу борада турли фикрларни билдиришган. Жумладан, А.Н.Красиков ва А.В.Наумов болани онанинг танасидан тўлиқ ажрлунга қадар болага ўлим етказишни одам ўлдириш деб квалификация қилиш мумкин эмас [2], жиноят-ҳуқуқий кўриқлов эса, тирик туғилиш қайд этилишидан бошланади[3].

Бошқа муаллифларнинг таъкидлашича, туғилиш вақти ва ҳаётни жиноят-ҳуқуқий кўриқлаш бошланган пайт бир-бирига тўғри келмаслиги мумкин[4]. А.А.Пионтовскийнинг таъкидлашича, туғилаётган бола ҳали мустақил равишда нафас олишни бошламаган бўлса-да, туғилиш жараёнининг ўзида инсон ҳаётини жиноий қонун билан кўриқлаш энг тўғриси [5]. М.Д.Шаргородский ҳам худди шундай позицияни эгаллайди: “... агар боланинг бир қисми онанинг қорнидан ташқарида бўлса... туғруқ пайтида ... қасддан ҳаётдан маҳрум қилиш ҳам одам ўлдиришдир”[6].

С.В.Бородин бу позицияга тўлиқ қўшилади. Унинг фикрича, туғилган болага ўлим етказувчи она, унинг хатти-ҳаракатлари ҳомиладорликни тугатишга эмас, балки одамни ҳаётдан маҳрум қилишга қаратилганлигини англайди. Шунинг учун уни янги туғилган

чақалоқни ўлдирганлик учун жавобгарликка тортиш принципиал жиҳатдан тўғри, бу инсон ҳаётини жиноят ҳуқуқий қўриқлашни кучайтиришга ёрдам беради.

Қонунда енгиллаштирувчи ҳолатларда қасдан белги сифатида тан олинисини “даъво қиладиган” ҳолат ҳар доим қилмишнинг ижтимоий хавфлилиги сезиларли даражада камлигини кўрсатиши керак[7].

Ўзбекистон Республикаси ЖК 99-моддаси “Янги туғилган чақалоқнинг онаси томонидан ўлдирилиши”да назарда тутилган жиноятнинг ижтимоий хавфлилиқ даражаси Ўзбекистон Республикаси ЖК 97-моддасига нисбатан тиббиёт томонидан белгиланган туғиш пайтида ёки туғиши ҳаманоқ аёлнинг психофизик ҳолатининг ўзига хос хусусиятлари борлиги асосида камроқ ҳисобланади. Бу ҳомиладор аёлнинг танасида гормонал ва жисмоний ўзгаришлар билан боғлиқ бўлиб, натижада унинг руҳий ҳолати ўзгаради. Ушбу ўзгаришларнинг натижаси бўлиб туғаётган аёлнинг туғиш пайтида ёки туғиши ҳаманоқ ўз ҳаракатларини тўлиқ англаши ва уларни бошқаришга қобил эмаслиги ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси ЖК 98-моддаси “Аффект ҳолатида содир этилган одам ўлдириш”да назарда тутилган жиноятнинг зарурий белгиси бўлиб, унинг ҳуқуқий мезонларга эга содир этилиш даври ҳисобланади, бу қилмиш ижтимоий хавфлилиқ даражасини пасайтиради ва унинг квалификацияси учун муҳимдир. Ушбу жиноят айбдор жабрланувчи томонидан қилинган зўрлик, таҳқирлаш, оғир ҳақорат ёки бошқа ноқонуний ёки ахлоқсиз ҳаракатлар (ҳаракатсизлик), жабрланувчининг мунтазам равишда ноқонуний ёки ахлоқсиз хулқ-атвори билан боғлиқ ҳолда пайдо бўлган узоқ давом этган руҳиятга жароҳат етказувчи вазият туфайли келиб чиққан кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатида бўлган даврдагина содир этилиши мумкин[1].

Бу борадаги муаммолардан бири бу ЖК 99-моддада квалификацияловчи белгиларининг йўқлиги, яъни икки ёки ундан ортиқ болани ўлдиришнинг кўрсатилмаганлигидир. Бизнингча бир нечта болани ўлдирган онага жазо тайинлаш оғирроқ бўлиши керак, деб ҳисоблаймиз, акс ҳолда биз жазо тайинлашда адолат тамойилининг бузилишига дуч келамиз[9].

Кўпчилиқ олимларнинг фикр билдиришича, жиноятчини ушлаш уни одил судловга топшириш мақсадини кўзлайди, кўриб чиқиладиган институт ушлаш чоғида унга ўлим етказиш умумий қоида бўйича йўл қўйилмайди. Хусусияти бўйича жиноят қандай бўлмасин, жиноятчи қанчалиқ хавфли бўлмасин, уни ҳаётдан маҳрум қилиш мумкин эмас, чунки бу одил судловни амалга оширишни истисно қиладди. Жиноят қонуни, жиноятчини ушлаш учун зарур бўлган чоралардан четга чиқиб, одам ўлдиришнинг енгиллаштирувчи ҳолатларда қасдан хусусиятини белгилаганда, ушбу ҳаракатнинг ижтимоий аҳамиятидан келиб чиқади ва шу муносабат билан биз Ўзбекистон Республикаси ЖК 101-моддасини унча оғир бўлмаганга киритишни таклиф қиламиз [10].

Ушлаш тўғрисидаги норма энг самарали қўлланилиши учун барча фуқароларнинг жиноят содир этган шахсни ушлаш ҳуқуқини кўрсатиши керак. Шу муносабат билан Ўзбекистон Республикаси ЖК 39-моддаси 4-қисмини қуйидаги қоида таҳрирда баён қилиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз: “Барча шахслар касбий ёки бошқа махсус тайёргарлиги ва хизмат мавқеидан қатъи назар, тенг равишда жиноят содир этган шахсни ушлаш ҳуқуқига эга”.

Ўзбекистон Республикаси ЖК 39-моддаси 4-қисмида қуйидагиларни кўрсатиш таклиф қилинади: “Жиноят қонунида назарда тутилган ижтимоий хавфли қилмиш содир этган шахсга нисбатан ўлимдан ташқари ҳар қандай зарар етказишга йўл қўйилади. Олимларнинг фикрига қўшилган ҳолда, ушлаш учун зарур бўлган чоралардан четга чиқишда қасдан зарар етказганлик учун жавобгарликни дифференциация қилиш мақсадга мувофиқлигини кўрсатиб ўтиш керак.

Шундай қилиб, жиноят-ҳуқуқий фаннинг қасднинг интеллектуал ва иродавий белгилари тўғрисидаги қоидаларига асосланиб, хулоса қилиш мумкинки, Ўзбекистон Республикаси ЖК 99-моддаси “Онанинг янги туғилган чақалоқни ўлдириши”, 98-моддаси “Аффект ҳолатида одам ўлдириш”, 100-моддаси “зарурий мудофаа ёки жиноят содир этган

шахсни ушлашнинг зарур чоралари чегарасидан четга чиқиб одам ўлдириш”да назарда тутилган субъектлар уларни содир этиш пайтида бошқа шахснинг ҳаётига тажовузни амалга ошираётганлигини англайди, шунингдек, жабрланувчининг ўлими бўлувчи (бўлиши мумкин бўлган) ўз қилмишининг оқибатларини англайди, мазкур оқибатларнинг юз беришини истайди ёки онгли равишда йўл қўяди. Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси ЖК 98 ва 99-моддаларида назарда тутилган жиноят таркибларида қасд доим тўсатдан пайдо бўлган бўлиши лозим.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, енгиллаштирувчи ҳолатларда қасддан одам ўлдириш – бу енгиллаштирувчи мезонларга жавоб берадиган, бошқа шахсга ҳуқуққа хилоф қасддан ўлим етказиш бўлиб, ЖКнинг тегишли нормаларида махсус, мажбурий равишда кўрсатилган махсус, объектив ва (ёки) субъектив енгиллаштирувчи ҳолатлар туфайли, Ўзбекистон Республикаси ЖК 97-моддасида назарда тутилган “оддий” одам ўлдиришга нисбатан камроқ ижтимоий хавфга эга ҳисобланади деган хулосага келиш мумкин.

Яна бир масалага эътибор қаратиш ўринли саналади. Зарурий мудофаада тажовуз қилган шахсга етказилган ва ушлаш вақтида жиноят содир этган шахсга етказилган зарарнинг йўл қўйилишини (мутаносиблигини) аниқлаш муаммоси ҳали ҳам мавжуд.

Кўриниб турибдики, зарурий мудофаа пайтида ва ушлаш пайтида зарар етказиладиган ҳолатлар жуда ҳам хилма-хилдир ва шунинг учун суд уларни эътиборсиз қолдиrolмайди, худди шу каби мудофааланувчи ва ушловчи шахс ҳам.

Жиноят содир этган шахсни ушлаш ҳақида гапирганда, “жиноятчини қонуний ушлаш ҳаракати ва бундай ушлашни амалга ошириш амалга ошириш мақсадида унга зарар етказишдан иборат ҳаракатлар ўртасидаги фарқ” [11] келиб чиқмаслик ва шу асосда, у ёки бу хулқ-атвор акти мустақил жиной-ҳуқуқий аҳамиятга эга ва уларнинг ҳар бири қонунийликнинг ўзига хос асослари ва шартларига эга деган хулосага келмаслик керак [12].

Зўрлик ишлатиб жиноятчини ушлаш ягона акти ёки унга зарар етказган ҳолда ушлашда бундай фарқ анча шартли ва катта ҳуқуқий аҳамиятга эга эмас бўлиб, аксинча бу масалани ҳал қилинишини чалкаштириб юборади.

Жиноятчини ушлаш мақсадида зарар етказиш ушлаш (зўравонликсиз) ҳаракатининг қонунийлигига асосланиши керак [12], бу ягона мураккаб жараён ва мураккаб ўзгарувчан хулқ-атворнинг ягона ҳаракати сифатида тушунилади.

Жиноятчини ушлашга қаратилган ҳаракатлар зарурий бўлиши керак, чунки уни зўрлик билан бўлса-да, қонуний ушлаш – ҳар доим зарурий, ҳар доим мажбуран бўлади ва жиноятчини ушлаш чоралари “ушлаш заруратидан келиб чиққан бўлиши лозим” [13]. Ушланаётган жиноятчининг ўлимига олиб келадиган ушлашнинг муайян воситаларидан фойдаланганда, зўрлик билан ушлашни амалга оширувчи шахс “бошқа йўл йўқлигини” англаши керак [14].

Ушланаётган жиноятчига зарар, шу жумладан, бундай зарар етказиш билан боғлиқ ҳаракатларнинг зарурати у томонидан хавфли жиноят содир этилиши, шунингдек унинг хулқ-атвори ва “бундай шахсни бошқа воситалар билан ушлаш имконсиз”лигидан гувоҳлик берувчи ушлаш ҳолатларидан келиб чиқади.(ЖК 39-моддаси 2-қисми).

Биринчи навбатда, “ушланаётган шахс томонидан содир этилган жиноятнинг характери ва ижтимоий хавфлилик даражасига” мос келувчи зарар етказиш мутаносиб ҳисобланади.

Айрим олимлар “ушланаётган шахсга ўлим етказиш қонуний ушлаш чегараларидан ташқарида ётади, чунки бу унинг энг муҳим мақсади – ҳуқуқни муҳофаза қилиш идораларига етказишни истисно қилади”, деб ишонишади[8]. Бироқ “ушланган шахсни “ҳокимият органларига” етказиш ёки уни “ҳокимият органларига топшириш” ёки “ҳуқуқ тартибот органларига топшириш” оралиқ мақсад бўлиб, унга эришиш жиноятчиликка қарши курашда ижтимоий адолатни тиклаш воситаси сифатида содир этилган ҳар бир жиноят учун жавобгарлик ва жазонинг муқаррарлигини таъминлаш, жиноятчиликнинг олдини олиш соҳасидаги жиноятлар рецидивига йўл қўймаслик воситаси сифатида улар томонидан янги жиноятлар содир этиш имкониятига чек қўйиш каби энг муҳим мақсадларни амалга оширишнинг объектив шарт-шароитидир.

ХУЛОСА

ЖКнинг қонуний, ижтимоий хулқ-атвор ва бундай шахсни зўрлик ишлатиб ушлаш зарурати чегараларидан четга чиқиб одам ўлдирганлик учун жавобгарликни енгиллаштириш асоси сифатида жиноятчини зарурий ушлаш қоидаларини назарда тутувчи айрим моддаларига тегишли ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритиш таклиф қилинади

“39-модда. Жиноятчини зарурий ушлаш

1. Ҳаракатлар жиноятнинг айрим белгиларини ўз ичига олган бўлса-да, жиноят содир этган шахсни ушлаш зарурати ҳолатида, яъни уни етказиш учун ушланиши чоғида ёки ушланганни унинг янги жиноятларни содир этиш имкониятига чек қўйиш мақсадида унга зарар етказиш йўли билан ҳокимият органларига етказишда ушлаётган шахс ушланаётган шахснинг маълум бир жиноятни содир этганлигига ишончи комил бўлган ва қонуний ушлашга қаршилиқ кўрсатилган ҳолларда, агарда бунда жиноятчини ушлаш чегараларидан четга чиқилишига йўл қўйилмаган бўлса, қонуний ва ижтимоий фойдали қилмиш ҳисобланади.

2. Жиноятчини ушлаш зарурати чегараларидан четга чиқиш деб, унга ушлаш чоғида ва(ёки) унинг ушланиши ва ҳокимият органларига етказиш чоғида мазкур муайян ҳолатларда ушлашнинг кўрсатилган мақсадларига эришиш учун зарур ва етарли бўлганидан кўпроқ бўлган, яққол ортиқча зарар ва (ёки) у томонидан содир этилган жиноят туфайли етказилган зарардан оғирроқ бўлган зарар етказиш тан олинади. Бундай четга чиқиш қасддан ўлим, жабрланувчининг соғлиғига оғир ёки ўртача оғир зарар етказиш ҳолатларидагина жинойий жавобгарликка сабаб бўлади.

3. Уни қонвойлаш вақтида, ҳибсдан ёки озодликдан маҳрум қилиш жойларидан қочаётган жиноятчини ушлаш ҳолатлари ҳам ушбу модда қоидалари бўйича кўриб чиқилади.

4. Жиноятчини “хаёлий” ушлаш пайтида ушланаётган шахсга зарар етказган шахс, жиноятчини зўрлик ишлатиб ушлашга қонуний асослар мавжудлигига ёки унинг қонуний ушланиши чегараларини белгилайдиган ҳолатлар тўғрисида виждонан янглишганида жиноятчини ушлаш зарурати ҳолатида ёки тегишлича, бундай зарурат чегараларидан четга чиқишда ҳаракат қилган деб тан олинади.

5. Ҳар қандай шахс, уни ушлашдан бўйин товлаш имконияти ёки бошқа одамлар ёки ҳокимият органларидан ёрдам сўраб мурожаат қилиш имкониятидан қатъи назар, жиноятчини зарурий ушлаш ҳуқуқига эга. Қонунчиликда махсус назарда тутилган ҳолларда, шахс бундай ушлашни амалга ошириши шарт. Бундай мажбуриятни бажармаслик қонунда белгиланган ҳолларда жинойий жавобгарликка сабаб бўлади.

“101 – модда. Жиноятчини ушлаш зарурати чегараларидан четга чиқиб одам ўлдир

Жиноятчини ушлаш учун зарур бўлган чоралардан четга чиқиб содир этилган одам ўлдир

икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки уч йилгача мажбурий меҳнат ёки шу муддатга озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Жиноятчини ушлаш учун зарур бўлган чоралардан четга чиқиб икки ёки ундан ортиқ шахсни ёки умумхавfli усулда ўлдир

беш йилгача мажбурий меҳнат ёки шу муддатга озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади”.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексини, махсус жиноят-ҳуқуқий адабиётларни ўрганиш, суд амалиётини таҳлил қилиш, бизга қуйидаги назарий, амалий хусусиятдаги хулоса, таклиф, тавсиялар бериш имкониятини яратди:

Биринчи, судлар ва тергов органлари ижтимоий хавfli тажовуз давом этаётган ва зарурий муҳофаа ҳолати сақланиб қолаётган вазиятларни нотўғри баҳолаш билан боғлиқ хатоларга йўл қўймоқдалар, шу жумладан ҳар доим ҳам тажовуз пайтида қурол ёки қурол сифатида фойдаланилган бошқа нарсаларни тажовуз қилган шахсдан муҳофаа қилувчига ўтиши агар ҳужумнинг интенсивлиги, тажовузчиларнинг сони, уларнинг ёши, жинси, жисмоний ривожланиш ва бошқа ҳолатларни ҳисобга олган ҳолда бундай тажовузни давом

эттиришнинг реал таҳдиди сақланиб қолган бўлса, тажовузнинг тугаганлиги тўғрисида гувоҳлик бера олмайди.

Ушбу тоифадаги жиноий ишларни кўриб чиқишда қуйидаги вазиятларда ҳам зарурий мудофаа ҳолати бўлиши мумкинлигига эътибор қаратиши лозим. Биринчидан, мудофаа бевосита ижтимоий хавфли тажовуз тугалланганидан сўнг содир этилганида. Бироқ иш ҳолатларидан мудофааланувчига унинг тугаганлиги аён бўлмаган бўлади ва шахс янглишиб тажовуз давом этмоқда деб ўйлайди. Иккинчидан, ижтимоий хавфли тажовуз тугамаган бўлади. Мудофааланувчи учун равшан ҳолатда тажовузчи томонидан тажовузни давом эттириш учун янада қулай шароит яратиш мақсадида ёки бошқа сабабларга кўра, тўхтатиб турилган бўлади.

Иккинчи, судларда зиддиятли вазият иштирокчиларининг улардан бирининг ўлимига ёки соғлиғига оғир зарар етказилиши билан яқунланган хатти-ҳаракатларини иштирокчилар ҳаракатларининг кетма-кетлиги, характери ва хавфини, шунингдек, кўрсатилган оқибатларга олиб келган мудофаа ҳуқуқини келтириб чиқарган тажовузнинг ҳақиқатда мавжудлигини ҳисобга олган ҳолда ҳуқуқий баҳолаш билан боғлиқ муайян қийинчиликлар юзага келмоқда.

Учинчи, суд ва тергов органлари мудофааланувчи шахс тажовуз туфайли келиб чиққан ҳиссий ҳаяжон туфайли тажовузнинг характери ва хавфини ҳар доим ҳам тўғри баҳолай олмайди ва натижада ҳимоянинг мутаносиб усул ва воситаларни танлай олмайди. Бунда, мудофааланувчининг ҳаракатларига агар етказилган зарар олди олинганидан каттароқ бўлсада, бироқ уни етказишда ҳимоя чораларининг тажовуз характери ва хавфлиликка яққол номутаносиблигига йўл қўйилмаган бўлса, зарурий мудофаа чегарасидан четга чиқиб содир этилган сифатида қараб бўлмайди.

Тўртинчи, Жиноят содир этган шахсни ушлаб туриш чоғида қонуний зарар етказишни тартибга солувчи Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 39-моддаси қоидалари ҳамда 101-моддаси билан йўл қўйиладиган чоралардан четга чиққанлик учун жавобгарлик тўғрисидаги қоидалари суд амалиётида камдан-кам ҳолларда қўлланилади.

Шунга қарамай, суд ва тергов органлари бундай ҳолатнинг мавжудлигини ва жиноят содир этган шахсни ушлаш учун зарур бўлган чоралардан четга чиқиш фактини аниқлаштиришда қийинчиликларга дуч келмоқдалар. Хусусан, судлар айрим ҳолларда ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимлари ёки бошқа шахсларнинг жиноят содир этган шахсни ушлаш ҳолатида ҳаракат қилганлиги ва шахсга етказилган зарар уни ушлаш ҳолатлари билан боғлиқ ҳолда мажбуранлик хусусиятига эга бўлганлигини аниқламаган ва ўрганмаган.

Бешинчи, ЖК 99-моддаси ўз ичида бир қатор тушунарсиз ва муаммоли тарзда талқин қилинаётган таърифларни қамраб олган. Улар қаторига “янги туғилган чақалоқ”, “туғиш вақтида”, “туғилиши ҳамон” кабилар ва бошқалар. Шу билан бирга Ўзбекистон Республикаси ЖК мазкур тушунчаларни аниқ таърифини қамраб олмайди. Шу ўринда “янги туғилган чақалоқ деб – жисмоний туғиш вақтида чақалоқнинг бирор-бир аъзоси кўринган вақтдан бошланиб, онанинг туғиш жараёни билан боғлиқ руҳий-жисмоний ҳолатининг бузилиши даври тамом бўлгунча бўлган даврдаги чақалоққа айтилади”. Бу ўринда чақалоқнинг тирик туғилганлигини белгиловчи мезонларини инобатга олиш лозим;

Олтинчи, ЖК 99-моддаси жиноят содир этиш вақтини белгилаб берган бўлсада, лекин онанинг жиноят содир этиш вақтидаги руҳий ҳолати, мотиви ва қасднинг пайдо бўлиш вақти каби масалаларни очиқ қолдиради. Ушбу қоидага асосан таҳлил қиладиган бўлсак, агар жиноят онанинг мутлоқ нормал руҳий ҳолат вақтида ёки илгаридан ўйланган қасд туфайли ёхуд она руҳиятига салбий таъсир кўрсатмайдиган ташқи таъсирлар натижасида содир этилган бўлсада, жиноят содир этган шахс янги туғган она бўлганлиги, жиноят содир этиш вақти мос келганли туфайли биз жиноятни ЖК 99-моддаси билан квалификация қилишимиз лозим. Бу эса одиллик принципига ва жазо тайинлашнинг умумий асосларига мос эмас. Шу боис, ЖК 99-моддаси таҳририни қуйидагича ифодалаш лозим:

“99-модда. Онанинг ўзи туққан чақалоғини қасдан ўлдириши

Онанинг ўз чакалоғини туғиш вақтида юз берадиган рухий ва жисмоний кийинчиликлар туфайли ёки ақли расолини истисно қилмайдиган рухий бузилиш ҳолатида ўлдирилиши туғиш вақтида ёки туғилиши ҳамон қасддан ўлдириши –

уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади

2. Ўша қилмишлар икки ва ундан ортиқ шахсга нисбатан содир этилганида, -

тўрт йилдан тўққиз йилгача озодликни чеклаш ёки шу муддатга озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади”.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Чихрадзе А. М. Теоретические основы формирования юридического понятия «привилегированное убийство» // Аграрное и земельное право. – 2019. – №. 12 (180). – С. 140-144. (Chikhradze A. M. Theoretical foundations of the formation of the legal concept of “privileged murder” // Agrarian and land law. – 2019. – No. 12 (180). – pp. 140-144.)
2. Наумов А.В. Российское уголовное право: курс лекций: Т.2.: Особенная часть (главы I-X) / А.В. Наумов. - М.: Волтерс Клувер, 2010. - 491 с. (Naumov A.V. Russian criminal law: course of lectures: T.2.: Special part (chapters I-X) / A.V. Naumov. - M.: Wolters Kluwer, 2010. - 491 p.)
3. Ответственность за убийство по российскому уголовному праву / А.Н. Красиков. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1999. – 123 с (Responsibility for murder under Russian criminal law / A.N. Krasikov. – Saratov: Publishing house Sarat. University, 1999. – 123 p.)
4. Бородин С.В. Преступления против жизни. – М., 2000. – 620 с. (Borodin S.V. Crimes against life. – M., 2000. – 620 p.)
5. Пионтковский А.А. Курс советского уголовного права // А.А. Пионтковский, П.С. Ромашкин, В.М. Чхиквадзе. – М.: Наука, 1970. – 516 с. (Piontkovsky A.A. Course of Soviet criminal law // A.A. Piontkovsky, P.S. Romashkin, V.M. Chkhikvadze. – M.: Nauka, 1970. – 516 p.)
6. Шаргородский М.Д. Преступления против жизни и здоровья [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://adhdportal.com/book_1651.html, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. Рус (Shargorodsky M.D. Crimes against life and health [Electronic resource]. - Access mode: http://adhdportal.com/book_1651.html, free. - Cap. from the screen. - Yaz. rus)
7. Лесниевски-Костарева, Т. А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и законодательная практика / Т. А. Лесниевски-Костарева. - М.: НОРМА, 2000. - 400 с (Lesnievski-Kostareva, T. A. Differentiation of criminal liability. Theory and legislative practice / T. A. Lesnievski-Kostareva. - M.: NORM, 2000. - 400 p.)
8. Российское уголовное право. Общая часть / Под ред. В.П. Коняхина и М.Л. Прохоровой. – М.: Контракт, 2014. – 560 с. (Russian criminal law. General part / Ed. V.P. Konyakhin and M.L. Prokhorova. – M.: Contract, 2014. – 560 p.)
9. Смирнова В. Е., Цыцылина Т. Л. Проблемы квалификации убийств с привилегированными составами // Вестник ВИЭПП. – 2019. – №. 1. – С. 130-135. (Smirnova V. E., Tsytsylyna T. L. Problems of qualification of murders with privileged compositions // Vestnik VIEPP. – 2019. – No. 1. – pp. 130-135.)
10. Ельчанин П. В., Фоя В. В. Проблемы совершенствования норм об обстоятельствах, исключающих преступность деяния // Наука в современном обществе: закономерности и тенденции развития. – 2017. – С. 126-128. (Elchanin P.V., Foya V.V. Problems of improving norms on circumstances excluding criminality of an act // Science in modern society: patterns and development trends. – 2017. – pp. 126-128)
11. Баулин Ю.В. Право граждан на задержание преступника. – Харьков: Вища шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1986. – 157 с (Baulin Yu.V. The right of citizens to apprehend a criminal. – Kharkov: Vishcha school. Publishing house at Khark. Univ., 1986. – 157 p.)
12. Сидоров Б.В. Уголовно-правовые гарантии правомерного, социально-полезного поведения. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1992. – 149 с. (Sidorov B.V. Criminal legal

- guarantees of lawful, socially beneficial behavior. – Kazan: Kazan University Publishing House, 1992. – 149 p.)
13. Якубович М.И. Необходимая оборона и задержание преступника. – М.: Знание, 1976. – 80 с; Тишкевич И.С. Право граждан на задержание преступника. – Минск: Изд-во БГУ, 1974. – 112 с; Тишкевич И.С. Борьба с преступностью – дело каждого. – М.: Юридическая литература, 1981. – 118 с (Yakubovich M.I. Necessary defense and detention of the criminal. – M.: Knowledge, 1976. – 80 p.; Tishkevich I.S. The right of citizens to apprehend a criminal. – Minsk: BSU Publishing House, 1974. – 112 p.; Tishkevich I.S. Fighting crime is everyone's business. – M.: Legal literature, 1981. – 118 p.)
14. Бородин С.В. Преступление против жизни. – М.: Юрист, 1999. – 356 с (Borodin S.V. Crime against life. – M.: Yurist, 1999. – 356 p.)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 12 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 12

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 12

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000